

A Influência da Cultura Afro na Festa do Divino Espírito Santo na Comunidade de Jutica, Tefé-AM

The Influence of Afro Culture on the Feast of the Holy Spirit in the Community of Jutica, Tefé-AM

La Influencia de la Cultura Afro en la Fiesta del Espíritu Santo en la Comunidad de Jutica, Tefé-AM

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20015646>

Submetido em: 24/04/2026

Aceito em: 27/04/2026

Publicado em: 30/04/2026

Fernando Alves Félix

Graduado em Licenciatura de História

Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

✉ fernandoalvesfelix.tefe@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/0998939865895291>

 <https://orcid.org/0009-0009-7062-6512>

Resumo: A festa do Divino Espírito Santo constitui um ritual religioso do catolicismo popular, de origem açoriana, difundido em diferentes países e regiões do Brasil, assumindo características específicas conforme o contexto sociocultural em que se desenvolve. Na comunidade de Jutica, localizada no município de Tefé-AM, essa manifestação apresenta particularidades que a diferenciam de outras celebrações semelhantes, destacando-se pela forte influência da cultura afro-brasileira, evidenciada pelo uso do tambor (caixa), das bandeiras e de outros elementos simbólicos. Trata-se de uma festividade altamente ritualizada, organizada com antecedência e marcada pela fartura de alimentos, pela preparação de mesas destinadas aos visitantes e ao Império do Divino, bem como pela atuação do caxeiro, responsável por conduzir os rituais por meio do toque do tambor e do canto das folias. Este estudo tem como objetivo analisar a organização da festa, com ênfase em seus bastidores, buscando compreender os significados dos ritos e símbolos presentes na cultura popular local. Metodologicamente, a pesquisa adota abordagem qualitativa, articulando procedimentos bibliográficos, documentais e de campo, com observação direta dos festejos e análise de registros históricos e imagéticos. Os resultados indicam que a festa do Divino, na comunidade de Jutica, constitui não apenas uma manifestação religiosa, mas também um espaço de integração social, transmissão de saberes e reafirmação da identidade cultural, evidenciando processos de sincretismo religioso e valorização de práticas afro-brasileiras.

Palavras-chave: Festa do Divino; Cultura afro-brasileira; Ritos; Sincretismo religioso; Cultura popular.

Abstract: The Feast of the Holy Spirit is a religious ritual of popular Catholicism, of Azorean origin, found in different countries and regions of Brazil, assuming specific characteristics according to the sociocultural context in which it takes place. In the community of Jutica, located in the municipality of Tefé-AM, this manifestation presents particular features that distinguish it from similar celebrations, especially due to the strong influence of Afro-Brazilian culture, evidenced by the use of drums, flags, and other symbolic elements. It is a highly ritualized festivity, organized in advance and marked by the abundance of food, the preparation of tables for visitors and the Empire of the Holy Spirit, as well as the role of the caxeiro, responsible for conducting the rituals through drum playing and the singing of traditional chants. This study aims to analyze the organization of the feast, with emphasis on its backstage aspects, seeking to understand the meanings of rituals and symbols present in local popular culture. Methodologically, the research adopts a qualitative approach, combining bibliographic, documentary, and field procedures, including direct observation and analysis of historical and visual records. The results indicate that the feast represents not only a religious manifestation but also a space for social integration, transmission of traditional knowledge, and reaffirmation of cultural identity, highlighting processes of religious syncretism and the valorization of Afro-Brazilian practices.

Keywords: Holy Spirit Feast; Afro-Brazilian culture; Rituals; Religious syncretism; Popular culture.

Resumen: La Fiesta del Espíritu Santo constituye un ritual religioso del catolicismo popular, de origen azoriano, presente en diferentes países y regiones de Brasil, asumiendo características específicas según el contexto sociocultural en el que se desarrolla. En la comunidad de Jutica, ubicada en el municipio de Tefé-AM, esta manifestación presenta particularidades que la diferencian de otras celebraciones similares, destacándose por la fuerte influencia de la cultura afrobrasileña, evidenciada en el uso del tambor, las banderas y otros elementos simbólicos. Se trata de una festividad altamente ritualizada, organizada con anticipación y caracterizada por la abundancia de alimentos, la preparación de mesas para los visitantes y el Imperio del Divino, así como por la actuación del caxeiro, responsable de conducir los rituales mediante el toque del tambor y el canto de las folías. Este estudio tiene como objetivo analizar la organización de la fiesta, con énfasis en sus aspectos internos, buscando comprender los significados de los ritos y símbolos presentes en la cultura popular local. Metodológicamente, la investigación adopta un enfoque cualitativo, articulando procedimientos bibliográficos, documentales y de campo, con observación directa y análisis de registros históricos y visuales. Los resultados muestran que la fiesta representa no solo una manifestación religiosa, sino también un espacio de integración social, transmisión de saberes y reafirmación de la identidad cultural, evidenciando procesos de sincretismo religioso y valorización de prácticas afrobrasileñas.

Palabras clave: Fiesta del Espíritu Santo; Cultura afrobrasileña; Ritos; Sincretismo religioso; Cultura popular.

1. INTRODUÇÃO

A Festa do Divino Espírito Santo tem origem em Portugal, a qual foi instituída, segundo Luís da Câmara Cascudo, no século XIV, durante o reinado de D. Dinis, por iniciativa da Rainha Isabel de Aragão. No Brasil, essa manifestação passou a ser conhecida como Império do Divino, tendo sido introduzida pelos portugueses no período colonial. Ao longo do tempo, a festa incorporou elementos culturais de diferentes matrizes, especialmente das populações africanas escravizadas e dos povos indígenas catequizados, o que resultou em um processo de resignificação cultural que enriqueceu suas práticas, muitas vezes à margem da institucionalização eclesiástica (Cascudo, 1962).

A presente pesquisa, intitulada *A influência da Cultura afro na Festa do Divino Espírito Santo na comunidade de Jutica, Tefé-AM*, busca contribuir para a compreensão da cultura popular amazônica, especialmente no que se refere às festividades do Divino nessa localidade. Trata-se de uma das manifestações mais antigas da região, inicialmente vinculada a práticas de agradecimento à natureza e pedidos de proteção contra pragas e dificuldades agrícolas, isso apresenta uma forte relação entre religiosidade, trabalho e sobrevivência. A religião pode ser analisada tanto como expressão simbólica da cultura quanto como instrumento social, sendo interpretada por alguns estudiosos como mecanismo de organização e, em certos casos, de legitimação de relações sociais (Durkheim, 1989).

A Festa do Divino Espírito Santo ocorre no domingo de Pentecostes, data móvel do calendário cristão, celebrada cinquenta dias após a Páscoa, em memória da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Essa celebração está presente em diversas regiões do Brasil, e assume características específicas conforme o contexto sociocultural. Assim como o carnaval no Sudeste ou as festas juninas no Norte e Nordeste, a festa do Divino constitui uma importante

expressão da cultura popular brasileira, embora não esteja necessariamente associada ao padroeiro oficial da maioria das localidades onde ocorre.

De acordo com Brandão (1989), os devotos recorrem ao Divino Espírito Santo em busca de diferentes tipos de graças, não havendo uma especialização de milagres como ocorre com determinados santos do catolicismo, como Santa Luzia, associada à proteção dos olhos. Por essa razão, ao Divino “tudo se pede”, ainda que a devoção possa ser quantitativamente inferior a outras, como a dedicada a São Benedito. Além disso, o culto ao Divino não está vinculado a um grupo social específico, sendo uma manifestação ampla e plural.

No município de Tefé, cidade do interior do estado do Amazonas, a festa é celebrada em algumas comunidades, destacando-se a comunidade de Jutica (localizada a cerca de 60 km do Porto de Tefé). Nessa localidade, a preparação envolve a organização de comissões, a levantação do mastro, novenários, festas dançantes e outros eventos, como o desfile para escolha da rainha da festa. Durante a celebração principal, há ofertas de alimentos aos participantes, além de rituais como a derrubação do mastro, acompanhada de rezas, ladainhas, procissões e manifestações musicais marcadas pelo uso de tambores. Destaca-se ainda a procissão fluvial iluminada por candeias¹, confeccionadas com materiais naturais, evidenciando a integração entre cultura, religiosidade e meio ambiente.

Diante disso, este estudo tem como objetivo geral compreender a influência afro na Festa do Divino Espírito Santo na comunidade de Jutica, Tefé-AM. Como objetivos específicos, busca-se identificar os elementos que diferenciam essa celebração de outras manifestações semelhantes na região, reconhecer ritos e símbolos de matriz africana presentes no sincretismo religioso local, e analisar os significados desses elementos no contexto sociocultural da comunidade. Pretende-se, ainda, contribuir para a valorização da cultura afro-brasileira, frequentemente invisibilizada ao longo do tempo, promovendo reflexões sobre identidade, religiosidade e preconceito cultural.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Matta (1977), ao discutir os rituais nacionais brasileiros, destaca que, no senso comum, o termo “ritual” costuma ser associado a momentos formais e solenes, enquanto as festas são

¹ Candeias é o plural de candeia, termo utilizado para designar pequenas fontes de iluminação tradicional, geralmente feitas de barro ou metal, abastecidas com óleo, como lamparinas ou tochas. No contexto das festas do catolicismo popular, seu uso possui valor simbólico, associado à fé, à proteção espiritual e à iluminação dos caminhos durante os rituais.

frequentemente compreendidas como manifestações informais. No entanto, eventos como o carnaval, as paradas e as procissões devem ser entendidas como ritos nacionais, pois mobilizam coletivamente a população e expressam dimensões fundamentais da realidade social. Essas manifestações funcionam como discursos sociais, uma vez que apresenta aspectos estruturais da sociedade brasileira. Os rituais não apenas mostram as relações sociais, mas as organizam simbolicamente, expressando sentidos com maior intensidade, coerência e consciência.

Nessa perspectiva, Turner (1974) amplia a compreensão dos ritos ao analisá-los como elementos centrais para a interpretação das estruturas sociais. Mesmo para compreender atividades econômicas, é necessário considerar seu “idioma ritual”. Turner (1974) desenvolve o conceito de ritos de passagem, ao destacar a liminaridade e a *communitas* como momentos de transição e reorganização social, nos quais ocorre a suspensão ou inversão temporária de papéis e *status*.

Cassirer (1972) contribui ao compreender o ser humano como um “animal simbólico”, ao afirmar que os sistemas simbólicos constituem formas fundamentais de adaptação do homem ao meio. A razão, por si só, não é suficiente para abarcar a complexidade da vida cultural, sendo necessário considerar as múltiplas formas simbólicas que estruturam a experiência humana.

Bourdieu (1974; 1989), por sua vez, oferece uma abordagem crítica ao analisar os sistemas simbólicos (como religião, arte e linguagem) como instrumentos de poder e dominação. Dessa forma, a religião atua como princípio de estruturação social, ao exercer funções de legitimação e consagração. O conceito de capital simbólico torna-se central, pois apresenta que as práticas religiosas estão inseridas em disputas pelo monopólio da gestão dos bens de salvação (Bourdieu, 1974; 1989). Dessa forma, os rituais não são neutros, mas refletem relações de poder presentes no campo social.

Geertz (1978; 1998) enfatiza a importância de uma abordagem interpretativa da cultura, destacando que o estudo antropológico deve buscar compreender os significados atribuídos pelos próprios sujeitos às suas práticas. Para Geertz (1978), a análise cultural ocorre em dois níveis: a interpretação dos sistemas simbólicos presentes na religião e sua relação com os processos sociais e psicológicos. Nesse sentido, a etnografia assume papel fundamental, ao permitir que o pesquisador interpretar os significados incorporados nos símbolos culturais a partir da vivência e interação com a comunidade (Geertz, 1998). Outrossim:

O estudo da cultura é, portanto, uma operação em dois estágios: no primeiro, uma análise do sistema de significados incorporados nos símbolos que formam a religião propriamente dita e, no segundo, o relacionamento desses sistemas aos processos sócio-estruturais e psicológicos. A pouca satisfação que venho obtendo com grande parte do trabalho antropológico social contemporâneo sobre religião provém não do fato de ele se

preocupar com o segundo estágio, mas do fato de negligenciar o primeiro e, ao fazê-lo, considerar como certo aquilo que precisa ser elucidado (Geertz, 1978, p. 142).

Diante dessas contribuições teóricas, compreende-se que o estudo dos ritos e dos sistemas simbólicos é fundamental para o entendimento das práticas culturais e religiosas. Conforme apontam Bourdieu (1974; 1989), Cassirer (1972), Geertz (1978; 1998), Matta (1977), Turner (1974), a análise dos símbolos permite acessar dimensões profundas da realidade social, especialmente no campo da cultura popular.

Entretanto, esse campo de investigação é marcado por intensos debates conceituais. Termos como cultura popular, religião popular, folclore e sincretismo apresentam múltiplas interpretações e são frequentemente objeto de discordância nas Ciências Sociais. O termo folclore, por exemplo, muitas vezes é utilizado como sinônimo de cultura popular, mas vem sendo questionado por sua conotação reducionista.

Nesse contexto, opta-se pela utilização do conceito de cultura popular como forma mais abrangente e contemporânea de análise, especialmente no estudo da Festa do Divino Espírito Santo. Ainda assim, reconhece-se que conceitos como religião popular e sincretismo permanecem em disputa teórica. O sincretismo, em particular, é frequentemente interpretado de maneira pejorativa, como uma mistura desordenada de elementos culturais, quando, na realidade, pode representar processos complexos de ressignificação cultural.

O estudo das festas populares insere-se em um campo teórico marcado por divergências e múltiplas interpretações, exigindo do pesquisador cautela analítica e rigor metodológico. Assim, esta pesquisa propõe analisar os ritos e símbolos presentes na Festa do Divino Espírito Santo na comunidade de Jutica, no município de Tefé, buscando compreender suas dimensões culturais, religiosas e sociais a partir de uma abordagem interpretativa e contextualizada.

3. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de caráter qualitativo, como objetivo compreender os significados, práticas e representações culturais presentes na Festa do Divino Espírito Santo na comunidade de Jutica. Essa abordagem possibilita a análise dos fenômenos sociais em sua complexidade, valorizando dimensões simbólicas, culturais e subjetivas. Braga e Braga (2026) destacam que a pesquisa qualitativa se fundamenta na interpretação da realidade e na compreensão dos fenômenos, adequada para estudos que envolvem práticas culturais e religiosas.

Quanto aos procedimentos metodológicos, articula-se pesquisa bibliográfica, documental e de campo, configurando-se como uma investigação de caráter exploratório e descritivo. A

pesquisa bibliográfica foi desenvolvida a partir da literatura clássica da antropologia e sociologia, como Durkheim (1989), Van Gennep (1978), Matta (1977), Leach (1972) e Turner (1969), pois possibilita a construção de um referencial teórico consistente acerca dos ritos, símbolos e manifestações religiosas. Conforme Braga e Braga (2026), esse tipo de pesquisa é fundamental para compreender o estado do conhecimento sobre o tema e sustentar teoricamente a investigação científica.

A pesquisa documental baseou-se na análise de registros históricos e imagens antigas da festividade, permitindo identificar permanências e transformações nos ritos e práticas culturais ao longo do tempo. Segundo Prodanov e Freitas (2013), esse procedimento possibilita o acesso a dados primários ainda não sistematizados, contribuindo para interpretações mais aprofundadas da realidade estudada. Nesse sentido, Guba e Lincoln (1981) ressaltam que a análise documental permite novas leituras e compreensões sobre fenômenos culturais, especialmente quando associada a outras técnicas de investigação.

A pesquisa de campo foi realizada por meio da participação *in loco* no festejo do Divino Espírito Santo na comunidade de Jutica. Essa etapa envolveu a observação direta das práticas rituais, incluindo a levantação e derrubação do mastro, as procissões, o uso de instrumentos musicais, como o tambor, e outras manifestações culturais. A observação permitiu o registro de comportamentos, interações sociais e significados atribuídos pelos participantes à festa. De acordo com Lakatos e Marconi (2007), a pesquisa de campo possibilita compreender os fenômenos em seu ambiente natural, sendo essencial para estudos socioculturais.

A investigação apresenta caráter exploratório, pois busca maior familiaridade com o objeto de estudo, e descritivo, ao registrar e analisar as características da festividade e seus elementos culturais. Braga e Braga (2026) afirmam que a pesquisa exploratória contribui para o aprofundamento inicial do tema, enquanto a pesquisa descritiva permite organizar e interpretar os fenômenos observados de forma sistemática.

Quanto às técnicas de coleta de dados, foram utilizados registros visuais, anotações de campo e observação sistemática dos ritos e símbolos presentes na festividade. A análise dos dados ocorreu de forma interpretativa, com foco na compreensão dos significados simbólicos das práticas culturais, e a influência afro-brasileira no contexto do sincretismo religioso local.

A pesquisa foi conduzida com base nos princípios éticos da investigação científica, respeitando os sujeitos envolvidos e valorizando os saberes tradicionais da comunidade. Conforme Braga e Braga (2026), a ética, o rigor metodológico e a responsabilidade do pesquisador, para garantir a credibilidade e a validade do conhecimento produzido.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 A festa do Divino Espírito Santo na comunidade de Jutica

A Festa do Divino Espírito Santo na comunidade de Jutica, localizada à margem direita do rio Solimões, no município de Tefé, Amazonas, constitui uma importante manifestação da cultura religiosa local. De acordo com relatos de moradores mais antigos, sua origem remonta ao ano de 1919, quando teve início com a atuação do primeiro caxeiro², Sr. João Beiximol, e do primeiro festeiro, Sr. João Azevedo, considerado o primeiro “imperador” da festividade, inicialmente realizada na região do lago do Jutica.

Entre os anos de 1919 e 1966, a festa passou por duas interrupções, sendo a primeira motivada pela morte do Sr. João Azevedo. Nesse período, o Sr. Chico Lima, então mantenedor e catequista, assumiu a função de caxeiro, isso garantiu a continuidade da tradição. Posteriormente, o cargo foi ocupado por João Tereza, que atuava como folião da terceira bandeira, mas que, após se mudar para Tefé, veio a falecer poucos anos depois.

Em 1966, o Sr. Washington Cunha, proprietário da comunidade, convidou o Sr. Francisco Félix de Lima, conhecido como Chico Félix, para assumir a função de caxeiro. Apesar de já possuir experiência nos festejos, tendo participado anteriormente como remeiro e folião, enfrentou dificuldades iniciais por não saber ler, uma vez que a função exigia registros escritos. Diante disso, passou a memorizar as folias com o auxílio de sua esposa, Dona Antônia, que realizava a leitura para que ele pudesse decorá-las. Segundo os devotos, esse aprendizado foi interpretado como uma dádiva do Divino Espírito Santo. Chico Félix permaneceu na função até 1991, ano de seu falecimento.

Após sua morte, o Sr. Dorval Rosa assumiu como o quinto caxeiro da história da festa na comunidade de Jutica, também tendo participado anteriormente como folião da terceira bandeira. No ano seguinte, em 1992, o festejo não foi realizado, em respeito ao período de luto pela perda de Chico Félix.

Os materiais utilizados durante a festividade são considerados patrimônios simbólicos da tradição, incluindo o tambor (caixa), uma mala contendo a coroa e toalhas, um guarda-chuva, quatro bandeiras (duas brancas e duas vermelhas), suportes para as bandeiras e quatro

² No contexto da Festa do Divino Espírito Santo na comunidade de Jutica, o termo “caxeiro” refere-se à pessoa que exerce a autoridade ritual dos festejos, estando diretamente vinculada às práticas do catolicismo popular. É o responsável pela condução das cerimônias, especialmente pelo toque da “caixa” (tambor) e pela entoação das folias, além de organizar os ritos, zelar pelos objetos simbólicos (bandeiras, coroa, entre outros) e garantir a continuidade das tradições. Desse modo, o caxeiro ocupa uma posição de liderança cultural e religiosa, atuando como mediador entre o sagrado e a comunidade.

pombas confeccionadas em madeira. Esses elementos permanecem sob a responsabilidade do caxeiro, sendo transmitidos ao seu sucessor como parte da continuidade ritual.

Segundo Dona Joana Marinho, participante e organizadora da festa desde a década de 1940, o toque do tambor sempre esteve presente nos festejos, constituindo elemento essencial da ritualidade. Em alguns casos, a festa é realizada em residências particulares como forma de pagamento de promessas, prática geralmente associada a pessoas com vínculos mais próximos às religiões de matriz africana. Nesses contextos, a celebração ocorre de forma mais reservada, mas mantém seu caráter devocional.

A festividade também atrai participantes de outras comunidades, ampliando sua dimensão social e cultural. Nos últimos anos, a Prefeitura de Tefé, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, tem oferecido apoio à realização do evento, contribuindo para a manutenção da tradição. No entanto, essa intervenção institucional, por vezes, gera tensões entre os organizadores, especialmente em função da introdução de recursos externos e da influência de interesses diversos. Tal situação evidencia a dimensão política presente nas festas religiosas populares, bem como a participação de diferentes grupos sociais em sua organização.

Ressalta-se, ainda, que os rituais associados à festa do Divino não se restringem à comunidade de Jutica, sendo também realizados em outros espaços, como residências e terreiros, a exemplo das celebrações ocorridas no bairro Abial, em Tefé, quando a comissão do Divino é convidada para o pagamento de promessas. Contudo, este estudo concentra-se especificamente na análise da festividade realizada na comunidade de Jutica, buscando compreender suas particularidades no contexto sociocultural amazônico.

5.2 Ritos, símbolos e cultura popular

A compreensão das manifestações culturais na Festa do Divino Espírito Santo exige uma análise que vai além da simples descrição das práticas, ao considerar os ritos e símbolos como elementos estruturantes da vida social. Nesse sentido, os rituais podem ser interpretados como formas de expressão coletiva que organizam significados, orientam comportamentos e reforçam vínculos comunitários. Mais do que ações repetitivas, os ritos constituem práticas carregadas de sentidos, capazes de comunicar valores, crenças e formas de organização social.

Os símbolos presentes nesses rituais são fundamentais na construção da experiência religiosa. Elementos como o tambor, as bandeiras e os adornos utilizados pelos participantes não apenas compõem a estética da festa, mas funcionam como mediadores entre o sagrado e o cotidiano. Esses objetos condensam significados compartilhados, sendo reconhecidos pelos

participantes como portadores de tradição, identidade e devoção.

A Figura 1 ilustra as dimensões simbólicas; observa-se um grupo de devotos reunidos, portando bandeiras e instrumentos musicais, com destaque para o tambor, elemento central na condução das folias. A presença das fitas coloridas e das vestimentas simples evidencia o caráter popular da celebração, ao mesmo tempo em que apresenta a riqueza simbólica incorporada nos detalhes do ritual. O tambor, em particular, assume uma função que vai além do acompanhamento musical, é um elemento de convocação, organização e expressão coletiva.

Figura 1. Devotos em frente à capela

Fonte: Acervo do próprio autor

A disposição dos participantes trata-se de uma dinâmica de cooperação e pertencimento, na qual cada indivíduo tem seu papel específico dentro do ritual. Esses ritos não ocorrem de forma aleatória, mas seguem uma lógica social compartilhada, laços entre os membros da comunidade. A prática ritual, contribui para a tradição e para a transmissão de saberes entre gerações.

Outro aspecto diz respeito à presença de influências culturais diversas, especialmente de matriz afro-brasileira, perceptíveis no uso do tambor e na musicalidade das folias. Esses elementos indicam processos de ressignificação cultural, nos quais diferentes tradições religiosas se articulam, dando origem a práticas singulares no contexto amazônico.

5.3 Alguns elementos simbólicos da festa

A festa do Divino Espírito Santo é comemorada pela Igreja Católica no domingo de Pentecostes, data móvel celebrada 50 dias após a Páscoa. Nesse dia, a Igreja relembra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, representado iconograficamente por uma pomba e por línguas de fogo. Esse evento é considerado um dos mistérios da Igreja. A ideia de mistério

também constitui um dos elementos presentes nas religiões afro-brasileiras, nas quais grande parte do conhecimento religioso é tratada como segredo, transmitido oralmente e acessível a poucos. A pomba, e a cor vermelha são símbolos recorrentes na festa do Divino.

Em função de pregações missionárias anteriores e de comparações estabelecidas entre o catolicismo e outras religiões, especialmente no que se refere à descida do Espírito Santo em Pentecostes e ao transe religioso, é possível que praticantes de religiões de origem africana tenham passado a interpretar essa festa como uma analogia à possessão mediúnica por entidades sobrenaturais, fenômeno essencial nas religiões de transe.

A abertura da tribuna, o buscamento e o levantamento do mastro constituem etapas rituais preparatórias da festa do Divino, evidenciando seu caráter altamente ritualizado. Há, inclusive, a ideia de que “o que se faz no início deve ser repetido no encerramento”, especialmente no fechamento da tribuna.

A abertura da tribuna é um ritual quase privado, do qual participam apenas algumas pessoas diretamente envolvidas, como os membros do império (empregados do santo), seus familiares, o juiz do mastro, o festeiro e o caxeiro, que, na comunidade de Jutica, representa a maior autoridade durante a festa. A retirada do mastro é realizada em uma tarde de domingo, geralmente no domingo de Páscoa, após o Sábado de Aleluia, que também é marcado por folias e pelo toque do tambor. Nesse momento, tornam-se evidentes os principais símbolos da festa, como a pomba, a coroa, a caixa (tambor) e as bandeiras (duas brancas e duas vermelhas) que são conduzidas ao salão e colocadas diante ou sobre o altar.

Cerca de trinta dias antes da levantação do mastro, inicia-se a romaria aquática pelas comunidades vizinhas. A equipe é composta por seis remeiros, um cozinheiro, quatro foliões, o caxeiro, o mantenedor e um promesseiro responsável por conduzir a coroa na chegada e na saída de cada local visitado. O deslocamento ocorre em uma grande canoa coberta de palha, que protege os participantes durante o trajeto.

O caxeiro reúne-se com o império para dar início aos preparativos, organizando os toques de abertura e definindo os dias e responsabilidades das visitas às comunidades, atividade denominada por eles de romaria. Na comunidade de Jutica, canta-se uma folia específica na abertura da tribuna, além de outras ao longo da festa. Segundo Dona Joana Marinho, cada folia possui um momento adequado para ser executada, sendo todas consideradas obrigatórias dentro da ritualística.

O buscamento do mastro ocorre, geralmente, em um domingo anterior ao início da festa. O mastro, um tronco de árvore com aproximadamente sete a dez metros de comprimento,

previamente escolhido pelo juiz do mastro como forma de pagamento de promessa, é conduzido até uma residência próxima. Esse ritual é predominantemente masculino e envolve homens da comunidade, que se reúnem para transportá-lo, muitas vezes acompanhados por consumo de bebidas e brincadeiras. Durante o trajeto, o caxeiro, o império e os demais participantes acompanham o cortejo com cantos e toques de tambor, até que o mastro seja colocado no local onde será posteriormente erguido.

Nos dias seguintes, o mastro é preparado com folhagens e frutas e posicionado em frente à capela do Divino. Uma de suas funções é sinalizar à comunidade e aos visitantes a realização da festa. Nesse período, também são organizados os últimos detalhes, como a ornamentação e a preparação das comidas.

O juiz do mastro é responsável por sua ornamentação, incluindo bandeiras e símbolos do Divino, além da colocação de uma pequena pomba esculpida em madeira em seu topo. Antes de ser erguido, o mastro é batizado pelo caxeiro, pelo império e por outros participantes, por meio de rezas, voltas ao seu redor com velas e toalhas, e uma folia específica para esse momento, sempre acompanhada pelo toque do tambor.

O levantamento (Figura 2) do mastro marca a abertura oficial da festa. Esse momento ocorre à noite e envolve ladainhas, cantos, música e grande participação da comunidade. A cerimônia exige coordenação e esforço coletivo dos homens responsáveis por erguê-lo, ao utilizar cordas e escadas. É comum a distribuição de alimentos como bolo, mingau, café e outras bebidas.

Figura 2. Levantamento do mastro em honra ao Divino Espírito Santo

Fonte: Acervo do próprio autor

Após o levantamento, intensificam-se os preparativos da festa, incluindo a produção de doces, a organização do espaço e os ajustes finais. Com o mastro erguido, considera-se que a comunidade está em festa. Nesse período, realizam-se folias diariamente ao amanhecer, ao meio-dia e ao anoitecer, sempre acompanhadas pelo toque do tambor, além de visitas às casas dos mordomos e membros do império, com oferta de refeições.

A ritualística segue um cronograma específico: no quadragésimo dia após a Sexta-Feira da Paixão, o mastro deve ser erguido no período da noite. Em seguida, realiza-se a primeira novena, acompanhada de festa dançante ao som de instrumentos como sanfona, zabumba e o chamado “espanta cão” (violino tocado em forma de cruz, associado, no imaginário popular, à proteção espiritual). Uma vez erguido, o mastro não deve permanecer às escuras, sendo responsabilidade do juiz do mastro manter uma tocha acesa durante as nove noites do novenário.

Os movimentos pentecostais evangélicos e o movimento carismático católico, amplamente difundidos na atualidade, também celebram a descida do Espírito Santo, incorporando práticas como o transe, a cura e a glossolalia. No entanto, esses grupos frequentemente interpretam o transe das religiões afro-brasileiras como possessão demoníaca.

Dona Joana Marinho compara a festa do Divino ao ritual da missa católica, ressaltando que ambos exigem rigor na execução dos ritos, que possuem significados específicos e não podem ser omitidos. Na festa do Divino, acredita-se que qualquer falha pode ser interpretada como um mau presságio. Estudos como o de Ferretti (1995) indicam possíveis relações entre a festa do Divino e práticas religiosas africanas, como o culto de Fá ou Ifá dos Fons e Yorubás da África Ocidental, sugerindo que, na comunidade de Jutica, a festa também pode ser interpretada como uma forma de leitura simbólica do futuro.

5.4 O dia principal

A antevéspera e a véspera da festa são dias de intenso trabalho. Nesses momentos, são abatidos e salgados animais de quatro patas (geralmente vários porcos e, em alguns casos, até um boi), além de galinhas e patos, sendo preparada grande parte da alimentação. Na comunidade de Jutica, é comum que diversas pessoas passem a última noite inteira no local, algumas dedicadas ao preparo dos alimentos e outras à decoração do altar e do castelo no mastro.

Na manhã do dia da festa, realiza-se o encontro na igreja, onde ocorre a reza. O caxeiro participa da novena acompanhado por um grande número de fiéis e frequentadores. É comum

que a caixa (tambor) e as bandeiras sejam deixadas no altar, havendo sempre uma salva de fogos no início e no final da novena. Também são tiradas fotografias com o império ao lado do caxeiro. Dona Joana Marinho observa que muitos padres já não reconhecem a importância da festa do Divino. Segundo ela, o clero católico, em geral, encontra-se absorvido por outras demandas e, com raras exceções, demonstra pouco interesse por essa e por outras manifestações do catolicismo popular.

Atualmente, influenciados pela perspectiva da enculturação, membros do clero católico tendem a encarar essas práticas com maior tolerância, valorizando sobretudo seus aspectos tradicionais e culturais.

O cortejo, acompanhado alternadamente pelo toque da caixa e, em alguns momentos, por banda de música, percorre a comunidade conduzindo a Coroa do Divino, precedido por foliões que agitam bandeiras com seus símbolos. Durante o trajeto, são lançados foguetes, e os participantes são recebidos solenemente nas residências. Ao retornar da igreja, o império saúda o mastro, é instalado na tribuna e novamente saudado pelo caxeiro. Tradicionalmente, serve-se chocolate com bolo aos presentes. Cada membro do império organiza uma mesa, buscando torná-la mais elaborada que as demais, com grande cuidado na apresentação, sendo dispostas em um dos principais espaços da comunidade para servir os visitantes.

É costume que todos aqueles que contribuíram com a festa participem de pelo menos uma das refeições. Aqueles que colaboraram de forma mais intensa, como o caxeiro, os foliões, as cozinheiras, familiares e demais ajudantes, são alimentados durante dois, três ou mais dias. A fartura alimentar constitui um dos principais elementos simbólicos da festa, sendo comum a crença de que quem participa das refeições do Divino nunca passará necessidade.

Durante o evento, também é comum a organização de barracas para venda de refrigerantes e bebidas, geralmente administradas por amigos ou parentes. Além disso, pode haver a realização de bailes com músicas variadas, sem cobrança de ingresso, funcionando como estratégia para atrair mais participantes e gerar recursos para a continuidade da festa.

5.5 Derrubada do mastro e encerramento da festa

A derrubada do mastro constitui uma das etapas rituais mais importantes, marcando o encerramento da festa. Geralmente realizada no início da noite do segundo dia, pode ser precedida ou seguida por uma ladainha solene. Com o toque da caixa e a presença do império, o mastro é derrubado por um grupo de homens, sendo que cada golpe de machado é acompanhado por uma batida no tambor e pelo som de fogos de artifício.

Acredita-se que os golpes no mastro também são realizados simbolicamente por entidades espirituais presentes, respeitando uma ordem hierárquica que envolve o império, seus familiares e os demais membros da comunidade. Assim como no levantamento, a derrubada exige esforço físico dos participantes, que frequentemente demonstram orgulho pelo trabalho realizado, mesmo exaustos, ao som da caixa e das folias.

Após a derrubada, a bandeira do mastro é entregue, de forma solene, pelo organizador da festa aos futuros juízes do mastro do ano seguinte. Em seguida, o mastro é conduzido até a margem do rio, onde é amarrado a uma embarcação e levado até o meio do rio, sendo então solto. Nesse momento, entoa-se a folia de São Pedro, acompanhada pelo toque da caixa.

Posteriormente, o caxeiro reúne-se diante da tribuna para realizar a transmissão das funções do império aos novos imperadores e mordomos. Esse momento é marcado por emoção, com cantos, toques de tambor e, muitas vezes, lágrimas daqueles que deixam seus cargos. Em seguida, entoa-se a folia solene de encerramento, com versos de despedida. O fechamento da tribuna simboliza o término da festa, sendo marcado pelo abaixamento da caixa e pelo recolhimento das bandeiras.

A festa do Divino é tradicionalmente realizada em um domingo, sendo a derrubada do mastro o momento final de reunião dos participantes. A retirada do toco do mastro ocorre posteriormente, no dia 15 de agosto, data em que se celebra a Assunção de Nossa Senhora.

Figura 3. Devotos recolhendo frutos do mastro após a derrubação

Figura 4. Procissão fluvial para despedida do mastro no rio

Fonte: Acervo do próprio autor

As Figuras 3 e 4 evidenciam momentos fundamentais da dinâmica ritual da Festa do Divino Espírito Santo, destacando tanto a dimensão coletiva quanto a simbólica da celebração. Na Figura 3, observa-se a intensa participação dos membros da comunidade no processo de preparação do mastro, com destaque para a atuação predominantemente masculina, o esforço

físico compartilhado e o ambiente de interação social, marcado por movimento, fumaça e práticas coletivas que indicam a integração entre trabalho, ritual e convivência. Já a Figura 4 revela a romaria fluvial, elemento característico do contexto amazônico, no qual o deslocamento pelo rio assume papel central na circulação do sagrado. A embarcação ornamentada com bandeiras do Divino e ocupada por diversos participantes demonstra a organização do grupo e a importância da coroa e dos símbolos religiosos durante o trajeto. Em conjunto, as imagens expressam a articulação entre território, religiosidade e cultura, evidenciando que a festa ultrapassa o espaço físico da comunidade, fortalecendo vínculos sociais e reafirmando a identidade cultural dos participantes.

5. CONCLUSÃO

Como já mencionado anteriormente, a Festa do Divino constitui um ritual do catolicismo popular que, na comunidade de Jutica, é compreendida como um costume tradicional, realizado, conforme registros e relatos, desde o final do ano de 1919. Em geral, a organização da festa está associada a pessoas vinculadas a terreiros, embora, em outras localidades e municípios do interior do estado, o Divino também se manifeste como expressão do catolicismo popular, mantendo relações com o uso do tambor presente na Umbanda. Dessa forma, essa festa tradicional, de origem açoriana, encontra-se inserida no universo das tradições afro-brasileiras.

Nos terreiros, o festejo do Divino é frequentemente organizado em homenagem ou a pedido de uma entidade espiritual considerada importante, devota do Divino e que, em muitos casos, exige a realização da festa. O transe, geralmente discreto, que ocorre em determinados momentos e passa despercebido por aqueles que não conhecem os costumes locais, constitui uma das características tanto da festa do Divino quanto das celebrações com tambor nos terreiros. Nesse contexto, a “discrição quase britânica” e a evitação de exteriorizações mais evidentes configuram-se como atributos recorrentes entre os praticantes dessas religiões de matriz afro-brasileira.

Um dos aspectos que ainda suscita questionamentos refere-se ao motivo pelo qual a festa do Divino, na comunidade de Jutica, é realizada com o uso do tambor, elemento frequentemente associado aos rituais de Umbanda. Segundo os organizadores, a festa do Divino representa um compromisso extremamente sério, uma obrigação considerada “fina”, o que implica responsabilidade e dedicação. Dessa forma, alguns terreiros optam por não realizá-la devido ao grande número de outros compromissos rituais que já possuem. Também foi relatado que os terreiros mais antigos mantêm essa tradição por terem aprendido com as gerações anteriores,

preservando-a por compreenderem sua importância, ainda que nem sempre consigam explicá-la de maneira sistematizada.

Observou-se, ao longo da pesquisa, a presença de diversos ritos e símbolos na Festa do Divino, cuja análise se revela complexa e demanda observação atenta e reflexão aprofundada. Esses elementos contribuem para uma melhor compreensão da realidade social na qual estão inseridos. A teoria da reciprocidade de Marcel Mauss (1974), ao considerar as festas como formas de troca simbólica, em que se oferece algo em retribuição a um benefício recebido, apresenta-se como uma possibilidade interpretativa para esse fenômeno social.

Nesse sentido, a Festa do Divino na comunidade de Jutica pode ser compreendida também como um mecanismo de integração de grupos vinculados a práticas religiosas afro-brasileiras, historicamente marginalizados, à sociedade mais ampla, que se identifica predominantemente como branca e católica. Assim, a festa se configura não apenas como manifestação religiosa, mas também como espaço de articulação social, cultural e simbólica.

6. CONFLITO DE INTERESSE

O autor declara que não há conflito de interesses de natureza pessoal, financeira, profissional ou institucional que possa ter influenciado a elaboração, a análise ou a interpretação dos resultados deste trabalho.

7. REFERÊNCIAS

BOURDIEU, Pierre. **A economia das trocas simbólicas**. São Paulo: Perspectiva, 1974.

BOURDIEU, Pierre. **O poder simbólico**. São Paulo: DIFEL, 1989.

BRAGA, Ebson Gama; BRAGA, Adriana Nonato. Procedimentos metodológicos na pesquisa científica: tipos, abordagens e uso ético da IA segundo o CNPq. **Revista Egan**, v. 1, n. 4, p. e0024, 2026. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/28>>. Acesso em: 27 abr. 2026.

CASCUDO, Luís da Câmara. **Dicionário do folclore brasileiro**. Rio de Janeiro: MEC/INL, 1962.

CASSIRER, Ernst. **Antropologia filosófica**. São Paulo: Mestre Jou, 1972.

MATTA, Roberto da. Carnavais, paradas e procissões: reflexões sobre o mundo dos ritos. In: **Religião e Sociedade**. Rio de Janeiro: ISER, maio 1977.

DURKHEIM, Émile. **As formas elementares da vida religiosa: o sistema totêmico na Austrália**. São Paulo: Paulinas, 1989.

FERRETTI, Sérgio Figueiredo. **Querebentã de Zomadonu: etnografia da Casa das Minas**. São

Luís: EDUFMA, 1995.

GEERTZ, Clifford. **A interpretação das culturas**. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.

GEERTZ, Clifford. **O saber local: novos ensaios em antropologia interpretativa**. Petrópolis: Vozes, 1998.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

LEACH, Edmund R. **Les systèmes politiques des hautes terres de Birmanie: analyse des structures sociales kachin**. Paris: François Maspero, 1972.

MAUSS, Marcel. Ensaio sobre a dádiva: forma e razão da troca nas sociedades arcaicas. In: MAUSS, Marcel. **Sociologia e antropologia**. São Paulo: EPU; EDUSP, 1974. p. 37-184.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

TURNER, Victor. **O processo ritual: estrutura e antiestrutura**. Petrópolis: Vozes, 1969.